

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК СТАДИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

INITIATION OF A CRIMINAL CASE AS A STAGE OF THE CRIMINAL PROCESS

МУСТАФАЕВА ЭМИНЕ КУРТСЕИТОВНА,
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП».

MUSTAFAYEVA EMINE KURTSEITOVNA,
The Crimean branch of FSBEI HE "RSUJ".

Исследование посвящено анализу процедур и правовых основ возбуждения уголовного дела в рамках уголовного процесса. Рассматриваются ключевые аспекты, нормативные документы и практическое применение стадии возбуждения, а также её значимость для обеспечения правосудия и защиты прав участников процесса. Внимание уделяется историческому развитию и современным тенденциям в процессе возбуждения уголовных дел, а также характеризуются важнейшие правовые аспекты этого этапа. Сделан вывод о значении стадии возбуждения уголовного дела как неотъемлемого элемента в общей системе стадий уголовного процесса.

The study is devoted to the analysis of procedures and legal bases for the initiation of criminal proceedings in the framework of criminal proceedings. The key aspects, normative documents and practical application of the initiation stage are considered, as well as its importance for ensuring justice and protecting the rights of participants in the process. Attention is paid to the historical development and modern trends in the process of initiating criminal cases, and the most important legal aspects of this stage are characterized. The conclusion is made about the importance of the stage of initiation of a criminal case as an integral element in the general system of stages of the criminal process.

Ключевые слова: уголовный процесс, возбуждение дела, уголовное дело, преступление, правосудие.

Key words: criminal procedure, initiation of a case, criminal case, crime, justice.

Теоретики уголовно права неоднозначно трактуют понятие возбуждения дела в силу обнаружения признаков преступления. Прежде всего, это уголовно-процессуальный порядок, регулируемый обособленной группой правовых норм, которые регулируют однородные в качественном плане отношения, возникающие как результат получения уполномоченной структурой информации о том, что уже совершено либо готовится нарушение уголовного закона. Эта информация регистрируется, проверяется и расследуется [5, с. 23].

Кроме того, данным понятием определяется установленная законом деятельность органов и должностных лиц, имеющих полномочия принимать, регистрировать, проверять и расследовать поступившие сведения о криминальных происшествиях.

Еще им можно обозначить итоговый документ, который оформляет уполномоченное должностное лицо органа охраны правопорядка, содержащий указание на то, что обнаружены признаки противоправного, уголовно наказуемого деяния. После того, как данный документ принимается, завершается первый этап уголовного процесса и в это же время начинает-

ся этап предварительного следствия. Результатом принятого решения о начале изобличения преступника становятся действия уголовно-процессуального характера, целью которых является непосредственное расследование антиобщественного проступка и доказательство вины того, кто его совершил.

"Возбуждением уголовного дела" могут назвать также первый самостоятельный этап уголовного процесса, на котором выясняется, имеет ли смысл начало изобличения преступника на основании поступившей информации об уголовном происшествии при наличии определенного набора фактов, значимых для принятия судом справедливого решения [4, с. 138]. Разумеется, у данного этапа есть конкретные цель, задачи, определенные временные границы, свой круг участников, а также специальные средства процессуального характера. По его итогам уполномоченным должностным лицом оформляется документ, в котором излагается принятое решение.

Как показывает содержание норм главы 19 Уголовно-процессуального кодекса России, цель рассматриваемой стадии уголовного процесса – это определение того, соответствуют ли закону решение о начале изобличения преступника и того, достаточно ли фактов, в силу которых необходимо осуществить специальные мероприятия, установленные частью 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ [9].

Задачи, которые решаются на начальной самостоятельной стадии уголовного процесса, в ходе которой устанавливаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела:

- 1) принятие сведений о том, что уже совершен или готовится противоправный антиобщественный проступок;
- 2) регистрация таких сведений;
- 3) определение соответствия требованиям закона повода для изобличения преступника, установленным статьями 20, 141, 142, 143 Уголовно-процессуального кодекса России;
- 4) проверка того, достаточно оснований для начала изобличения преступника в силу определенных пунктов, частей, статей УК РФ;
- 5) выявление оснований для того, чтобы отказать в изобличении виновного в преступлении;
- 6) оформление итогового процессуального решения, в силу которого начинается уголовный процесс;
- 7) доведение до сведений участников судебного процесса содержания решения, которое было принято [9].

Согласно части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса России, информацию о любом уголовно наказуемом деянии следует проверить в течение 3-х суток с момента поступления соответствующего сообщения. Однако это срок может быть продлен до 10 суток, если должностное лицо, уполномоченное проводить предварительное расследование, представить аргументированное ходатайство руководству соответствующей структуры.

До 30 суток этот срок может быть продлен руководителем службы, если следователь докажет необходимость проверки документов, разного рода исследований или ОРМ. Прокурор продлит такой срок до 30 суток, получив ходатайство, в котором дознаватель перечисляет конкретные факты, позволяющие осуществить такое продление.

Круг участников уголовного судопроизводства весьма широк. Согласно общему правилу, в него входят орган правосудия, обвинение, защита и субъекты, помогающие отправлять правосудие.

На этапе инициирования изобличения преступника нет пострадавшего, который определяется лишь после того, как уголовное дело возбуждено. Отсутствует также тот, к кому государство имеет определенные уголовно – правовые претензии. В главе 19 Уголовно – процессуального кодекса России круг участников данного этапа уголовного процесса обозначен конкретно: дознаватель, орган дознания, лицо, осуществляющее предварительное

расследование, прокурор, защитник. Статьи 141, 145, 146 Уголовно-процессуального кодекса России добавляют сюда еще того, кто обратился с заявлением, а статья 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ – тех, кто осуществляет действия процессуального характера в ходе проверки информации о криминальном деянии.

У этих лиц, кстати, немало прав. Осуществляя процессуальные действия и принимая решения процессуального характера, они могут не свидетельствовать против себя, своих жены (мужа) и других лиц близкого родства. Они также вправе обратиться к адвокату за получением соответствующих услуг, обращаться с жалобами на действия таких должностных лиц, как, например, дознаватель и следователь.

Согласно статье 144 Уголовно-процессуального кодекса России, участвовать в мероприятиях начальной самостоятельной стадии уголовного процесса, в ходе которой устанавливаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела, могут также специалисты и физические лица, обладающие знаниями, выходящими за пределы общеизвестных для следователя.

Часть 1 ст. 144 УПК РФ называет целый ряд следственных и процессуальных действий, посредством которых осуществляется проверка поступившего сообщения о совершенном или готовящемся преступлении:

- получать объяснения;
- получать образцы для сравнительного исследования;
- истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ;
- назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок;
- производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование;
- требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов;
- привлекать к участию в проверочных действиях специалистов;
- давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Если стадия возбуждения уголовного дела возникает в связи с поступлением в уполномоченные органы сообщения о совершенном или готовящемся преступлении из указанных в уголовно-процессуальном законе источников, то прекращается она в связи с вынесением должностным лицом уполномоченного органа постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо постановления о передаче сообщения по подследственности или в суд (по уголовным делам частного обвинения). Вынесенное постановление о возбуждении уголовного дела позволит возникнуть целому ряду уголовно-процессуальных отношений по поводу расследования преступления и изобличения лица, виновного в его совершении, в то время как постановление об отказе в возбуждении уголовного дела влечет за собой не только завершение первоначальной стадии, но и прекращение уголовного процесса вообще [1, с. 89].

Таким образом, на основе исследования приведенных признаков представляется возможным сформулировать следующее определение стадии возбуждения уголовного дела: это первоначальная обязательная стадия уголовного судопроизводства, в ходе которой должностные лица уполномоченных органов обязаны принять и проверить в установленный законом срок указанными процессуальными средствами поступившее сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и, в зависимости от наличия или отсутствия признаков преступления, принять по нему решение о возбуждении уголовного дела или об отка-

зе в таковом.

Стадия возбуждения уголовного дела традиционно представляет интерес для теоретиков и практиков уголовного судопроизводства. Не меньшей популярностью пользуется первоначальный этап уголовного судопроизводства и у законодателя. Как отмечает М.М. Макаренко, за время действия УПК РФ было внесено порядка тридцати изменений в статьи, регламентирующие стадию возбуждения уголовного дела [6, с. 27]. Тем не менее, несмотря на постоянно предпринимаемые шаги, приходится признать, что стадия возбуждения уголовного дела по-прежнему нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Стадия возбуждения уголовного дела «призвана, с одной стороны – обеспечить решительное и оперативное реагирование на каждое сообщение о преступлении, что является гарантией быстрого и полного его раскрытия, с другой, – исключить незаконное и необоснованное вовлечение граждан в орбиту уголовного судопроизводства, а также напрасную трату сил и средств правоохранительных органов» [7, с. 49].

В то же время, последующее расследование уголовного дела и его судебная перспектива во многом зависят от того, насколько оперативно будет принято и зарегистрировано сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, насколько тщательно будет произведена его предварительная проверка и своевременно возбуждено уголовное дело.

Деятельность на стадии возбуждения уголовного дела занимает значительный объем работы сотрудников правоохранительных органов, поскольку, в силу прямого указания ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. Так, в 2014 году в правоохранительных органах было рассмотрено более 29 млн. сообщений о происшествиях, при этом зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений, возбуждено 1728,6 тыс. уголовных дел.

Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации также неуклонно свидетельствуют о том, что на первоначальном этапе уголовного судопроизводства отмечается стабильно высокий уровень нарушений уголовно-процессуального закона (на стадию возбуждения уголовного дела приходится более 60% от общего количества нарушений закона, выявленных прокурорами в ходе досудебного производства). Так, в 2014 году прокурорами выявлено 3 605 162 нарушений закона, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Выявленные нарушения касались несоблюдения установленных правил ведения и книг и журналов учета, невыдачи заявителям талонов-уведомлений, умышленного искажения поступающих от пострадавших заявлений. Подавляющее большинство выявленных нарушений закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях должностными лицами правоохранительных органов допускается при принятии процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом прокурорами было отменено 2 518 508 необоснованных постановлений органов предварительного расследования об отказе в возбуждении уголовного дела [3].

Закреплена система этапов, инициирующихся с момента возникновения уголовного процесса. Несмотря на прошествие времени, научное обсуждение касательно юридической, практической и экономической обоснованности этой фазы не только продолжается, но и углубляется. Существующие ученые взгляды по этому аспекту делятся на две группы: одни выступают за сохранение и дальнейшее улучшение этой стадии, другие аргументируют ее отмену, мотивируя это несоответствием текущим условиям эффективной борьбы с преступностью и защиты прав и интересов фигурантов уголовного процесса.

Некоторые эксперты утверждают, что фаза инициации уголовного дела должна быть сохранена, с акцентом на дальнейшее законодательное усовершенствование этого сегмента, включая устранение нормативных пробелов. Это предполагает детализацию и расширение оснований для начала уголовного процесса, уточнение механизма передачи сведений о пре-

ступлениях, определение правил для участников проверки таких сведений и список следственных мероприятий, результаты которых могут быть использованы как доказательства на более поздних этапах. Отдельно подчеркивается важность этой стадии в контексте защиты прав бизнесменов, на которых может быть возложена уголовная ответственность, хотя это касается всех граждан. Выделяется также проблема возможного увеличения государственных расходов, связанная с предполагаемым отказом от данного этапа. А.Г. Волеводз, опираясь на данные Института повышения квалификации Следственного комитета РФ, указывает, что упразднение этой стадии и переход к расследованию всех сообщений о преступлениях могут привести к значительному росту бюджетных затрат [2, с. 80].

В нашем понимании, критики упразднения этапа возбуждения уголовного дела не в полной мере осознают его значимость для реализации целей и принципов уголовной юстиции. Как правильно указывают М.О. Румянцева и М.А. Ажибеков, эта стадия представляет собой не только моментальное принятие процессуального решения, но и самостоятельную фазу с особыми процедурами, чей результат может определить целесообразность начала уголовного преследования, выявляя наличие или отсутствие данных о возможном преступлении в полученных сообщениях [8, с. 6].

Таким образом, значение стадии возбуждения уголовного дела складывается из специфики ее содержания и решаемых в ее рамках задач, что в совокупности указывает на необходимость сохранения данного этапа, являющегося неотъемлемым элементом в общей системе стадий уголовного процесса, позволяющем сформировать предпосылки для эффективного производства по делу в рамках его предварительного расследования и последующего рассмотрения в суде. Исследуемая стадия уголовного процесса призвана не допустить незаконного и необоснованного уголовного преследования, равно как и отказа в его осуществлении в связи с недостаточностью сведений, вытекающих из поступившего сообщения о преступлении. Кроме того, анализ теоретических трудов, в которых высказывается предложение о необходимости исключения стадии возбуждения уголовного дела, показал, что в них не учитывается, что реализация такого предложения на практике приведет к тому, что содержание рассматриваемого этапа уголовного процесса юридически и фактически «перетечет» в стадию предварительного расследования и будет выступать его первоначальным этапом, не имеющим четких границ своего начала и завершения. Тогда как сохранение стадии возбуждения уголовного дела, напротив, способствует четкому обозначению данных границ, имеющих значение как для правоохранительных органов и их должностных лиц, так и для иных потенциальных участников уголовного процесса. В связи с этим считаем необходимым сохранить стадию возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе, однако предпринять комплекс мер, направленных на ее совершенствование, опирающихся на результаты теоретико-прикладных исследований, выделяющих актуальные законодательные, доктринальные и практические проблемы в данной области и предлагающих конкретные пути их решения. Взаимодействие представителей законодательных и правоохранительных органов, правозащитных и иных заинтересованных организаций, а также образовательных и научно-исследовательских учреждений по соответствующим вопросам может иметь своим итогом разработку дорожной карты по совершенствованию правовой основы стадии возбуждения уголовного дела и практики применения регламентирующих ее уголовно-процессуальных норм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алистархов В. Механизмы защиты предпринимателей на этапе до возбуждения уголовного дела // Административное право. 2019. № 2. С. 89-96.

2. Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уголовный процесс. 2019. № 1. С. 80-83.
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации: Показатели преступности России. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat>.
4. Косенко А.М. Критический обзор системы поводов для возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1. С. 138-144.
5. Костенко К.А. Эволюция стадии возбуждения уголовного дела: процесс неизбежный и пока что незавершенный! // Российский следователь. 2019. № 4. С. 23-26.
6. Макаренко М.М., Ермаков С.В. Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы // Российский следователь. 2019. № 6. С. 27-31.
7. Ростова В.Н. Правосубъектность участников уголовного судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2019. № 3. С. 49-53.
8. Румянцева М.О., Ажибеков М.А. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Института мировых цивилизаций. 2017. № 14. С. 6-11.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.

© Мустафаева Э.К., 2024.